

KEKSALAR ORASIDA PAST IJTIMOY FAOLLIK VA STOMATOLOGIK SOG'LIQ'I HAQIDAGI MULOHAZALAR TAHLILI

Mansurova Mehrangiz Madamin qizi

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Stomatologiya yo`nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17461368>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-oktabr 2025 yil

Ma'qullandi: 19-oktabr 2025 yil

Nashr qilindi: 28-oktabr 2025 yil

KEY WORDS

Stomatologik patologiya, distrofik o'zgarishlar, gerontologik o'zgarishlar, rehabilitatsiya, ijtimoiy faollik.

ABSTRACT

Ushbu maqolada Keksa va qariyalar orasida stomatologik kasalliklarning tarqalishi bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlarning qisqa tahlili, stomatologik kasalliklarning ortib borishi bir qancha omillar haqida ma'lumotlar berilgan.

XXI asrda tibbiyot va ijtimoiy muammolar orasida eng dolzarb masalalardan biri aholi qarishi hisoblanadi, ayniqsa, rivojlangan mamlakatlarda bu jarayon jadal kechmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) mutaxassislarining prognozlariga ko'ra, 2055 yilga kelib dunyo aholisining 40-55% i keksa yoshdagi shaxslardan iborat bo'lishi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT) ma'lumotlariga ko'ra, 2050 yilga kelib bu ko'rsatkich 1,5 milliard kishiga yetib, umumiy populyatsiyaning 14,7% ini tashkil qiladi.

Yosh ortishi bilan umumiy kasalliklarning soni va og'irligi oshib, organizmning moslashuvchanlik resurslari kamayadi. Bu o'zgarishlar keksa va qariyalar orasida stomatologik sog'liqning yomonlashishiga olib keladi hamda gerontostomatologik yordamga bo'lgan ehtiyojni oshiradi.

Stomatologik patologiyaning patogenezi o'rganish, profilaktika va rehabilitatsiya tadbirlarini ishlab chiqish epidemiologik tadqiqotlar, so'rovnomalar hamda turli hududlardagi stomatologik yordamga bo'lgan ehtiyojni baholash orqali amalga oshiriladi. O'tqazilgan tadqiqotlar stomatologik kasalliklarning yuqori darajada tarqalganligini va ularning davolanish zarurati borligini ko'rsatadi.

Misol uchun, Moskvadagi turli shakldagi stomatologik muassasalarda katta yoshdagi bemorlar barcha bemorlarning 16% ini tashkil qiladi. Stavropol o'lkasidagi gerontologik markazlarda o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, u yerdagi bemorlarning 62,8%i stomatologik yordamsiz qolmoqda. Novoçeboksarsk shahrida 60-69 yosh oralig'idagi aholining 94,9% i, 70-79 yoshdagilarning 98,7% i va 80 yoshdan oshganlarning 88,6% i stomatologik yordamga ehtiyoj sezmoqda.

Armaniston Respublikasida JSST metodikasi bo'yicha 65 yoshdan katta bo'lgan 671 shahar va 761 qishloq aholisi orasida o'tkazilgan tadqiqotlarda parodont kasalliklarining 100% ga yetgani aniqlangan. Sog'lom sekstantlar soni 7% dan kam bo'lib, 65 yoshdan katta shaxslarning yarmidan ko'pi chuqur parodontal cho'ntaklarga ega (29% gacha). CPI indeksining tuzilishida chiqarilgan sekstantlar ustunlik qiladi - $4,12 \pm 1,1$. Sog'lom sekstantlar faqat $0,09 \pm 0,1$ hollarda qayd etilgan. Og'iz bo'shlig'ining gigiyenik holati qoniqarsiz bo'lib, shilliq qavat kasalliklari 44,4% bemorlarda aniqlangan, 38,2% esa chaynash-motor tizimida turli shikoyatlarni bildirgan. 65 yoshdan oshganlar orasida ortopedik yordamga ehtiyoj

76,7±19,6% ni tashkil qiladi. Shu yoshdagi bemorlarning 40% ida tishlarning to'liq yo'qolishi (adentiya) kuzatilgan, JSST normativlariga ko'ra esa bu ko'rsatkich 10% dan oshmasligi kerak. Xabarovsk shahridagi "Faxriylar uyi" muassasasida yashovchi 122 nafar keksalar orasida o'tkazilgan stomatologik tekshiruvlarda bemorlarning 19,67% ida to'liq adentiya aniqlangan, ortopedik davolashga ehtiyoj 26,23% ni tashkil qilgan. KPUI indeksi 24,47±0,69 bo'lib, unda yo'qotilgan tishlar soni ustunlik qiladi. Parodont kasalliklari 100%, shilliq qavat kasalliklari esa 47,54% hollarda qayd etilgan.

Shuningdek, ushbu guruhda og'iz bo'shlig'ining gigiyenasi past darajada bo'lib (82%), parodontit 92% bemorlarda uchragan, kariyes va uning asoratlari tufayli chaynash samaradorligi 79% ga kamaygan. Bemorlarning 100% ida milk qonashi, 1-2 darajali tish harakatchanligi va patologik gingival cho'ntaklar kuzatilgan. Chuvashiyada (Cheboksari shahrida) 56-74 yosh oralig'idagi 60 nafar bemorni tekshirish natijasida, ulardan 47,1% ida og'iz bo'shlig'ining gigiyenik holati qoniqarsiz deb baholangan.

Moskvadagi keksa aholining 100% ida kariyes kasalligi aniqlangan bo'lib, uning tarqalishi va intensivligi yuqori darajada qayd etilgan. Bu asosan kariyes va olib tashlangan tishlar hisobiga yuzaga kelgan. Bundan tashqari, parodontning yallig'lanish patologiyasi umumlashgan bo'lib, o'rtacha va og'ir shaklda namoyon bo'lishi hamda yosh o'tishi bilan yanada og'irlashish tendensiyasi kuzatilgan.

Rossiya Federatsiyasi Prezidenti ishlar boshqarmasiga qarashli davolash profilaktika muassasalarida 70 yoshdan oshgan bemorlar orasida kariyes intensivligi yuqori bo'lib (KP indeksidan yuqori - 19 dan ortiq), shuningdek, kariyes asoratlarning ulushi KP strukturasi 48% ni tashkil qilgan.

Dog'iston Respublikasida 357 nafar keksalar, qariyalar va uzoq umr ko'ruvchilar orasida o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, yosh o'tishi bilan olib tashlangan tishlar ulushi oshgan, gigiyena indeksi pasaygan va parodont kasalliklarining og'irligi kuchaygan. Dog'istonda KP indeksining umumiy qiymati 25,44±0,53 ni tashkil etib, 55-74 yosh oralig'ida 23,21±0,65 dan 90 yoshdan oshganlarda 27,49±0,50 gacha ortgan. Shuningdek, "yo'qotilgan tish" ko'rsatkichi 55-74 yosh oralig'ida 91,14% bo'lsa, 90 yoshdan oshganlarda 98,01% gacha ko'tarilgan.

Stomatologik yordam ko'rsatish darajasi past bo'lib, atigi 8,9% dan 26,8% gacha yetgan. Shu bilan birga, noto'g'ri protezlash natijasida shilliq qavatning shikastlanishi kuzatilgan, buning natijasida protezli stomatit tarqalishi 40,1%, o'choqli eritema 18,1%, diffuz eritema esa 16,5% ni tashkil etgan.

Yoshga bog'liq holda og'iz bo'shlig'i va til shilliq qavatida distrofik o'zgarishlar kuzatiladi, bu esa og'riq va ta'm sezuvchanligi chegarasini oshiradi, elektrogustometriya natijalarining pasayishiga sabab bo'ladi hamda tilning ta'm retseptorlari funksional harakatchanligini cheklaydi. Shu sababli, davolash taktikasini tanlashda alohida yondashuv talab etiladi. Gerontologik o'zgarishlar kompleksi OShQ ning shunday holatga kelishiga olib keladiki, keksa yoshdagi bemorlarning 13,6% va 22,6% ida og'iz bo'shlig'i va til shilliq qavati kasalliklarini kompleks davolash zarurati yuzaga keladi.

Bu yosh guruhida so'lak bezlari o'smalari tez-tez uchraydigan patologiyalardan biri bo'lib, ularning uchrashi 0,72% ni tashkil etadi. Eng ko'p hollarda (1,5%) so'lak bezlari o'smalari o'rta yoshdagi odamlarda aniqlanadi, ammo yosh o'tishi bilan so'lak bezlari kasalliklari tarkibida xavfli o'smalar ulushi ortib boradi.

Keksa va qariyalar orasida stomatologik kasalliklarning tarqalishi bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlarning qisqa tahlili shuni ko'rsatadiki, bu guruhda polimorbid va polifunksional stomatologik patologiyalar kuzatiladi. Bunga parodont kasalliklarining tarqalishi va og'irlashishi, tish yo'qotish jarayonining kuchayishi, og'iz bo'shlig'i shilliq qavati, lablar, til va so'lak bezlari kasalliklarining o'sishi sabab bo'ladi.

Stomatologik kasalliklarning ortib borishi bir qancha omillarga bog'liq: keksalar orasida past ijtimoiy faollik va stomatologik sog'lig'i haqidagi yetarlicha xabardorlikning yo'qligi, og'iz

gigiyenasiga rioya qilmaslik, tish protezlarining yo'qligi yoki past sifati, shuningdek, stomatologik reabilitatsiyaning yetarlicha darajada olib borilmaganligi bunga sabab bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Magid Ye.A., Miccin N.A. Terapevtik stomatologiyada fantom kursi: Atlas. - M.: Tibbiyot, 1987. - 300 bet. 260
2. Maksimovskiy Yu.M. Terapevtik stomatologiyada fantom kursi. Atlas: 0 'quv qo'llanma. — M.: OAO Tibbiyot, 2005. —328 b.: il. (Stomatologiya fakulteti talabalari uchun o'quv adabiyoti).
3. Mixolchenko V.F. Tish kariesi va uning asoratlari tashxisi va qiyosiy tashxisi. 0 'quv qo'llanma. - M.: - M:AOR «N PP «Djangar». - 2006. - 104 b.
4. Muravyannikova J.G. Stomatologik fizioterapiya asoslari. Seriya «Tibbiyot siz uchun». Rostov n/D: «Feniks», 2002. — 320 b.
5. Nikolayev A.I., Sepov L.M. Amaliyot terapevtik stomatologiya — Moskva, «Med press-inform», 2004. —548 bet.
6. Skorikova L.A., Volkov V.A., Bajenova N.P., Lapina N.V., Yerichev f.V. Stomatologik kasalliklar propedevtikasi / Rostov-na-Donu, «Feniks», 2002. — 640 bet. - 9,48 Mb.
7. Skorikova L.A., Volkov V.A., Bajenova N.P., Lapina N.V., Yerichev I.V. Stomatologiya bo'yicha qo'llanma. Lutskeya I.K 2-qayta ishlangan va to'ldirilgan nashri. Rostov n/D: «Feniks», 2002. — 544 bet. 24. Trezubov V.N. va hammuallif. Stomatologik kabinet: qurilmalar, ashyolar, instrumentlan tibbiyot oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma / 2-qayta ishlangan va to'ldirilgan nashr.— SPb.: SpetsLit, 2006. — 144 b. —9,14Mb.
8. Falin L.I. Og'iz bo'shlig' va tishlar embriologiyasi va gistologiyasi. - Davlat tibbiyot nashriyoti. Tibbiy adabiyotlar. — Moskva: 1963. — 218 b.
9. Enriko Shteger. Tish chaynov yuzalarining anatomik shakli — Atlas va amaliy qo'llanma. — 102 bet. 224 rangli illyustratsiya, Nashriyot «Kvintessensiya» - 2593 KB-2,53MB.
10. Contemporary Esthetic Dentistry, 1st ed. ed. George A. Freedman St. Louis, Copyright 2012 by Mosby, Inc., an imprint of Elsevier Inc.
11. Edwina Kidd, Ole Fejerskov. Essentials of dental caries Fourth edition. Oxford University press, 2016. 29. Essentials of Oral Medicine. Sol Silverman. Hamilton, 2002.
12. Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach, ed. James B. Summitt. Chicago, 2001.
13. Theodore M. Roberson, Harald O. Heymann, Edward J. Swift, Jr. Sturdevant's Art & Science of Operative Dentistry. USA 2015. Internet saytlari
14. Safarov T.X., Raxmonov X.Sh., Safarov M.T. Tish to'qimalarining nokaries kasalliklari, — Toshkent: 2011.
15. Borovskiy Ye.V., Ivanov VS., Maksimovskiy Yu.M., Maksimovskaya L.N. Terapevtik stomatologiya, — Moskva: Tibbiyot, 2002. — 736 bet, 11,4 Mb.
16. Kamilov X.P., Mamedova F.M. «Davolash stomatologiyadan» retseptura spravochnigi, 1995.
17. Rizayev J.A. Stomatologiyada qo'llanuvchi dori vositalari. Toshkent. — «Voris nashriyot», 2012.
18. <http://www.stomatologu.ru>
19. <http://www.zub.ru>
20. <http://www.edentworld.ru>
21. <http://www.medlibrary.ru>
22. <http://www.stom.ru>